

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗАПИТІВ ДО БАЗ ДАНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Щороку кількість нових вразливостей в програмному та апаратному забезпеченні невинно зростає, що ставить під загрозу безпеку інформаційних систем. Це створює додаткові труднощі для організацій, які змушені постійно адаптувати свої системи захисту до нових загроз. Для ефективної боротьби з такими викликами необхідно не тільки регулярно проводити моніторинг і виявляти нові вразливості, але й оперативно реагувати на зміни у загрозах. Важливими складовими цього процесу є своєчасне оновлення програмного забезпечення, використання сучасних технологій захисту, а також інтеграція спеціалізованих засобів для автоматичного виявлення і нейтралізації загроз. В іншому випадку, відсутність адекватного захисту може призвести до серйозних наслідків для цілісності та конфіденційності даних.

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) — це система, яка забезпечує стандартизований підхід до ідентифікації та реєстрації вразливостей у програмному та апаратному забезпеченні. CVE була створена для того, щоб об'єднати інформацію про вразливості в єдину, уніфіковану базу даних, що дозволяє фахівцям з безпеки та розробникам програмного забезпечення легше відслідковувати, обмінюватися і усувати ці вразливості. Кожній вразливості у CVE присвоюється унікальний ідентифікатор, який має формат "CVE-Рік-Номер", наприклад, CVE-2024-7658. Цей номер є ключем для швидкого пошуку та ідентифікації. В CVE надається базова інформація про вразливість, наприклад, її опис та потенційні наслідки, але без детальних технічних даних або рекомендацій щодо виправлення [1, 2].

NVD (National Vulnerability Database) — це розширена база даних, яка працює на основі ідентифікаторів CVE і надає додаткову інформацію про кожен зареєстровану вразливість. Вона розроблена Національним інститутом стандартів і технологій США (NIST) і дозволяє користувачам отримувати більш детальну інформацію, зокрема оцінки ризику уразливості. NVD надає такі додаткові дані, такі як оцінка вразливості за допомогою CVSS (Common Vulnerability Scoring System), що дає можливість визначити рівень серйозності проблеми. Також NVD містить інформацію про те, як вразливість може вплинути на різні аспекти системи, наприклад, конфіденційність, цілісність і доступність даних. Крім того, National Vulnerability Database надає рекомендації щодо протидії вразливості або послабленню її впливу, що робить її важливим інструментом для системних адміністраторів і спеціалістів з безпеки [1, 3].

Для автоматизації запитів до бази даних NVD можна використовувати NVD API

NVD API — це інтерфейс програмування додатків (Application Programming Interface, API), який надає доступ до бази даних Національної бази вразливостей (National Vulnerability Database, NVD). Що дозволяє користувачам отримувати інформацію про зареєстровані в базі даних вразливості за допомогою програмних запитів. NVD API надає дані у зручному форматі JSON, що дозволяє інтегрувати інформацію про вразливості в різні системи моніторингу, аналізу безпеки та управління ризиками. NVD API надає доступ до даних про вразливості, зареєстровані в базі даних NVD, включаючи інформацію про CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), CVSS (Common Vulnerability Scoring System), а також оцінки впливу та інші метадані. Це може бути корисним для організацій або експертів яким потрібно автоматично відслідковувати, аналізувати і управляти вразливостями. NVD API дозволяє проводити пошук за унікальними ідентифікаторами CVE, пошук за датою. Можна фільтрувати вразливості за рівнем ризику, використовуючи оцінку CVSS. Є можливість шукати вразливості за категоріями, наприклад, за типами атак чи категоріями програмного забезпечення[4].

Прикладом запиту до NVD є https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0?cpeName=cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*

CPE Name це унікальний ідентифікатор, який використовується для опису конкретного продукту чи платформи в системах, що допомагає визначити, на які версії продуктів або операційних систем вразливість може впливати вразливість[4].

Це надає можливість для інтеграції даних про вразливості в різні інформаційні системи. Наприклад, можна використовувати NVD API при розробці систем для моніторингу і сповіщення про нові вразливості, оцінки та аналізу ризиків на основі даних CVSS, автоматичного оновлення систем безпеки і їх захисту від нових загроз. А також є важливим інструментом для фахівців з безпеки, оскільки дозволяє інтегрувати дані про вразливості у власні системи моніторингу та управління ризиками.

1. Потенко О.С. Аналіз сучасних баз даних вразливостей інформаційної безпеки // XLI Науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. Збірник тез конференції (17 травня 2023 р). – Київ, 2023. – С. 34.
2. CVE Website <https://www.cve.org/>
3. National Vulnerability Database Main page <https://nvd.nist.gov/>
4. Vulnerability APIs <https://nvd.nist.gov/developers/vulnerabilities>